

**BIOLOGIYA FANIDA RAQAMLI DIDAKTIKA MURAKKAB MASALALAR
EVRISTIK TOPSHIRIQLAR MISOLIDA.**

Sharipova Nilufar Qo‘ychi qizi

O‘ZPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982794>

Annotatsiya. Ushbu maqolada evristik topshiriqlar va ularning biologiya darslarida qo‘llanilishi va samaradorligi yoritilgan. Ushbu maqoladan maktab o‘qituvchilari, talabalar va doktorantlar ham foydalanishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: evristik topshiriqlar, biologiya, DNK, energiya almashinuvi, qo‘sh urug‘lanish, Xardi Vaynberg qonuni

Ko‘pchilik biladi-ki, biologiya fani avvaldan o‘zining turli mavzulariga oid masalalari bilan ma‘lum va mashhurdir. Ayniqsa hozirgi fan va ta‘lim rivojlanayotgan bir vaqtda bu fan ham boshqa aniq va tabiiy fanlar orasida noodatiy masala va mashqlari bilan alohida o‘rin egallaydi. Biologik masalalarni ishlash uchun o‘quvchilar albatta eng avvalo biologik, shuning bilan bir qatorda esa matematik, fizik va kimyoviy bilimlarga ega bo‘lishlari kerak. Chunki hozir yuqorida sanalgan bilimlarga ega bo‘lmasdan turib, biologiya masalalarini ishlashning iloji yo‘q. Biologiya darslaridagi bu holat ham o‘quvchilar ham o‘qituvchilar orasida uchrayotgan asosiy muammolardan biridir. Bunday muammoni hal qilishda bugungi kun o‘qituvchisining o‘zi avvalo shu bilimlarni egallagan bo‘lishi kerak. Shuningdek bu fan o‘qituvchisi boshqa fan o‘qituvchilari ya‘ni matematika, kimyo, fizika fan o‘qituvchilari bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borishi lozim. Bu ustozlar iloji boricha dars davomida yoki darsdan tashqari bir-birlarining darslarini kuzatib, ham o‘z darslaridagi ham o‘quvchilardagi bo‘shliqlarni topib, o‘rni to‘ldirishlari kerak bo‘ladi. Dars davomida biologiya masalalarini ishlashda iqtidori bor o‘quvchilarni aniqlab, mavzuni o‘zlashtira olmayotgan o‘quvchilarni esa ularga biriktirish ham bu borada yaxshi samara beradi.

Har qanday mavzuga tegishli biologik masalalarni ishlashdan oldin o‘quvchilarni yuqoridagi fanlarga oid boshlang‘ich ma‘lumot va bilimga ega bo‘lishlarini ta‘minlash lozim. Shundan keyingina o‘quv mashg‘ulotlarida biologik masalalarni bemaol evristik topshiriqlar sifatida qo‘llasa bo‘ladi. Shuningdek biologik evristik topshiriqlarni o‘quvchilarga soddadan murakkabga qarab o‘rgatib borish kerak. Shundagina o‘quvchilar biologiya masalalarini yetarlicha o‘rganishadi va hattoki ta‘lim dargohlarida fan olimpiadalari, turli tanlovlarda munosib qatnasha oladigan ko‘pgina iqtidorli o‘quvchilar yetishib chiqadi.

Evristik topshiriqlar bu oqituvchining oziga ham hali javobi malum bolmagan, oquvchilar orasiga muhokamaga qoyiladigan va bu topshiriqlarni ishlashda eng asosiy orinda oquvchilarning ozi faol boladigan topshiriqlardir. Hozirgi vaqtda ta‘lim standartning o‘ziga xos xususiyati ham aslida uning faolligi bo‘lib, u o‘quvchi shaxsini rivojlantirishning asosiy maqsadini belgilaydi. Chunki o‘quvchilarni bilim olishga o‘rgatish tafakkurni rivojlantirmasdan turib, qo‘yilgan o‘quv vazifalarini hal etishda o‘z faoliyatini rejalashtira olish qobiliyatiga ega bo‘lmasdan mumkin emas.

Keling endi biologiya fanida ma‘lum va mashhur bo‘lgan va ko‘pchilikning qiziqishiga sabab bo‘lgan masalalarning tuzilishi va ayrimlarining yechimi bilan tanishsak.

1. Makkajo‘xori va noma‘lum o‘simlikni 3 mm 2 satxidagi umumiy ildiz tukchalari soni 3420 ta ga teng. Makkajo‘xorida noma‘lum o‘simlikning 2 mm 2 satxidagi ildiz tukchalaridan shunday yuzadagi ildiz tukchalari 120 taga kam. Makkajo‘xorining nobud bo‘lgan ildiz tukchalarining foizini hisoblang.

A) 22,85 % B) 66,84 % C) 33,7 % D) 18,89 %

1-masala ildiz mavzusiga tegishli bo‘lib,,bu masalada bilishimiz muhim bo‘lgan tayanch tushunchalar bu ildiz tukchalari hisoblanadi.Ildiz tukchalari ildizning so‘ruvchi zonasida mavjud bo‘lib ,ildizni qoplovchi hujayralardan hosil bo‘ladi.Har bir ildiz tukchasi 1 ta uzun hujayradan iborat.Makkajo ‘xorining 1mm² so‘rish qismida 700 ta ildiz tukchasi bo‘ladi.

Masalaning yechimi:

1)Makkajoxori –b;noma’lum o‘simlikni –a deb belgilab olamiz.

2)3mm²-3420 ta ildiz tukchasi

2mm²- x //x=2280 ta ildiz tukchasi

3)Demak shunday sistema yuzaga keladi.

a+b=2280

a-b=120

a =1200 b=1080

4)makkajoxorida yuqorida ta’kidlanganidek 2mm² so ‘rish qismida 1400 ta ildiz tukchasi bo ‘ladi.Masaladagi yechimdan ko ‘rinib turibdiki 2mm² da 1080 ta ildiz tukchasi bor ekan.Demak nobud bo ‘lgan ildiz tukchalari 320 ta ekan.

1400-100%

320 -x% //x=22,85%

To‘g‘ri javob:A

2. Noma’lum organizmlar chatishtirilishi natijasida, genotipik va fenotipik sinflarni umumiy soni 275 ga teng, ayirmasi esa, 211 ga teng bo‘lsa, chatishtirilgan organizmlar o‘zida necha xil belgini namoyon qilishi mumkin?

A) 6 xil B) 9 xil C) 12 xil D) 5 xil

Bu masalani ishlashda esa genetik bilimlarga ega bo‘lish zarur..Bunda belgilari to‘liq holda irsiylanadigan organizmlarning o‘zaro chatishishi nazarda tutilgan..Bunday organizmlar o‘zaro chatishganda fenotipik sinflar soni 2 raqaminig va genotipik sinflar soni 3 raqamining darajasiga oshiriladi. Genotipik sinflar sonini x ,fenotipik sinflar sonini y deb belgilab olamiz.

$$\begin{cases} x + y = 275 \\ x - y = 211 \end{cases}$$

x=243 y = 32

Genotipik sinflar soni shunda 243 kelib chiqishi uchun 3 ning nechanchi darajasiga to‘g‘ri keladi? Bu 3 ning 5-darajasi.

Fenotipik sinflar soni shunda 32 kelib chiqishi uchu 2 ning nechanchi darajasiga to‘g‘ri keladi? .Bu ham albatta 5

To‘g‘ri javob:D

3.Atirgul o'simligini boshlang'ich birlamchi jinsiy hujayralar soni, tuxum hujayrasi va markaziy hujayrasini urug‘lantirgan spermiylari sonidan, 56 ta ga kam.Atirgulni urug‘lanish jarayonida, 48 ta urug‘ hosil bo'lsa va urug‘lanishda qatnashgan umumiy spermiylar soni va boshlang‘ich jinsiy hujayralar yig‘indisi 136 ga teng bo'lsa, atirgulni urug‘lanishida spermiylarining necha foizi ishtrok etadi?

A) 40 % B) 30 % C) 20 % D) 60 %

Bu turdagi masalalarni ishlashda qo‘sh urug ‘lanish mavzusi bo‘yicha nazariy jihatdan bilimlarga ega bo ‘lish lozim.[;Bunda quyidagi qoidalarni bilish lozim.

1 ta boshlang‘ich jinsiy hujayradan 8 ta spermij hosil bo‘ladi.

1 ta urug‘ hosil bolishida 2 ta spermij ishtirok etadi.

Masalaning ishlanishi:

1)48 ta urug‘ hosil bolishi uchun 96 ta spermij ishtirok etgan.

Boshlang‘ich jinsiy hujayralar sonini x deb belgilab olamiz.

$x+96=136$ Demak boshlang‘ich jinsiy hujayralar soni 40 ta

$40 \times 8=320$ ta umumiy spermijlar soni

$320-100\%$

$96-x$ $x=30\%$ spermijlar atirgulni urug‘lanishida ishtirok etgan.

To‘g‘ri javob:B

4. Xitoyliklarda ko‘zining qisqaligi kamroq qisqaligi ustidan dominantlik qiladi. Ma’lum bir qishloqda ko‘zi qisqa odamlar 57,75 % ni tashkil qilsa, va bu qishloqda 6000 ta aholi mavjud bo‘lsa, bu qishloqda geterozigota genotipiga ega odamlar sonini toping(Xardi Vaynberg qonuni asosida)

A) 2730 ta B) 4600 ta C) 2600 ta D) 3206 ta

Bu masala Xardi-Vaynberg masalalariga asoslangan. Bu formula 1907-yili Xardi va Vaynberg olimlar sharafiga shunday nomlandi.

$$A^2 + 2Aa + a^2 = 1$$

AA -Gomozigota dominant organizmlar; Aa -geterozigota organizmlar soni; aa -gomozigota retsessiv organizmlar

Masala shartidan ko‘rinib turibdiki

AA, Aa -ko‘zi qisqa odamlar genotipi aa -ko‘zi kamroq qisqa odamlar

$$AA + 2Aa = -57,75\%$$

$$100 - 57,75 = 42,25 = a^2 \quad \text{Demak} \quad a = 6,5$$

$$A^2 + 2A6,5 = 57,75$$

$A^2 + 13A = 57,75$ Bu kvadrat tenglamani diskriminant yordamida ishlab olamiz.

$$D = b^2 - 4ac, A = 3,5$$

Aa bu geterozigotalar genotipi

$$2Aa=2 \times 3,5 \times 6,5=45,5\%$$

$6000-100\%$

$$x - 45,5\% // x=-2730$$

To‘g‘ri javob:A

5. DNK qo‘sh zanjiri tarkibidagi A va T nukleotidlari S nukleotidlari dan 480 taga ko‘p. DNK dagi H bog‘lar va shu DNK dan sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog‘lar soni yig‘indisi 703 ga teng bo‘lsa, DNK fragmentini uzunligini aniqlang

A) 87.04 nm B) 92.92 nm C) 76.16 nm D) 97.92 nm

$$(A+T)-480=S$$

$$\begin{cases} 2x = y + 480 \\ 2x + 3y + \frac{x+y}{3} - 1 = 703 \end{cases}$$

Bu tenglamada y ni topib 2-tenglamaga qo‘yamiz.

Endi quyidagi 2 noma’lumli tenglamalar sistemasini ishlaymiz.

$$\begin{cases} y = 2x - 480 \\ 2x + 3(2x - 480) + \frac{x+2x-480}{3} = 704 \end{cases}$$

$$2x + 6x - 1440 + x - 160 = 704$$

$$9x = 2304$$

$$x = 256, y = 32.$$

DNK ning uzuligini topib olamiz.

$$(256+32) \times 0,34 = 97,92 \text{ nm}$$

To'g'ri javob: D

Mustaqil yechish uchun masalalar.

1. Digeterozigotali organizmlar chatishtrilishi natijasida olingan bitta belgisi dominant digomozigotalilarni necha foizi keyingi avlodda ajralish bermaydi?

A) 25 % B) 18,75 % C) 12,5 % D) 6,25 %

2. Otlarda yungning kulrang bo'lishi, B geniga, qora bo'lishi esa b geniga bog'liq. D geni dominant ingibitorlik vazifasini bajarib otlarda oq yungni yuzaga chiqaradi. Oq yungli otlar o'zaro chatishtirilishi natijasida, birinchi avlodda, olingan kulrang yungli toychoqlar oq yungli toychoqlardan, 420 ta ga kam, qora yungli va oq yungli toychoqlarni umumiy soni esa, 630 ga teng bo'lsa, avlodda olingan, oq yungli toychoqlar soni qanchaga teng? (masala 2 xil variantda yechilsin)

A) 600 B) 525 C) 540 D) 625

3. Trigeterozigotali organizmlar o'zaro chatishtirilganda uchta belgisi bo'yicha dominant organizmlarning necha foizi trigeterozigotali hisoblanadi?

A) 42,18 % B) 44,4 % C) 66,7 % D) 31,25 %

4. Noma'lum massali glyukoza to'liq va chala parchalanishi natijasida jami 440 molekula ATF hosil bo'lgani ma'lum bo'lsa, va glyukozani chala parchalanishi va to'liq parchalanishi natijasida sarflangan ADF lar nisbatini hisoblang. (Chala va to'liq parchalangan glyukoza moli 1:1)

A) 1:22 B) 1:19 C) 1:9,5 D) 1:38

5. DNK fragmentida 278 ta kimyoviy bog mavjud bo'lib, undagi vodorod bog ' va fosfodiefir bog ' ayirmasi 42 ga teng bolsa, A necha foizni tashkil qiladi

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. 2016-yil. 8-bet.
2. Tolipova J.O., G'ofurov A. T., “Biologiya ta'limi texnologiyalari” Toshkent “O'qituvchi” 2002.
3. T. G'ofurov va boshqalar “Biologiyani o'qitishning umumiy metodikasi” O'quv metodik qo'llanma. Toshkent. 2005.
4. Azimov I va boshqalar. Biologiya. Metodik qo'llanma T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 2002 yil.
5. Tolipova J. O., G'ofurov A. T. Biologiya o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T. TDPU, 2012.
6. Muradova, D. (2020). УДК 378. 174 ТАБИЙ ФАНЛАРНИ О'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. Архив Научных Публикаций JSPI
7. Мурадова, Д., Исомиддинов, Ж., & S.B.Karimova. (2021). ТА'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI. Журнал естественных наук, 7(2). извлечено от <https://natscience.jspi.uz/index.php/natscience/article/view/1319>
8. Ф.Т. Биология ўқув жараёнига таълим технологияларини жорий этишнинг долзарблиги. // Соғлом бола – жамиятнинг мустахкам пойдевори. Республика илмий амалий конференцияси материаллари. – Т., 2014.б.72-73.